

Minifacharbeit im Fach Physik

Leichter schneller fahren

**Simulationsbasierte Analyse der Auswirkungen von Gewichtsunterschieden auf
Endgeschwindigkeit und
Beschleunigung beim Fahrradfahren**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Hauptteil	1
2.1 Simulationen	1
2.1.1 Simulation zur Bewertung der Beschleunigung	2
2.1.2 Simulation zur Bestimmung der maximalen Geschwindigkeit	2
2.2 Experimentelle Validierung der Simulation	3
2.3 Analyse der Simulationsergebnisse	4
2.3.1 Endgeschwindigkeiten	4
2.3.2 Beschleunigungsverhalten	5
3 Deutung, Schlussfolgerung, Reflektion und Ausblick	5
3.1 Reflexion	6
3.2 Ausblick	6
A Herleitung der Beschleunigung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit	6
A.1 Treibende Kraft durch Leistung der Beine	6
A.2 Widerstandskräfte	7
A.3 Gesamtkraft und Beschleunigung	8
A.4 Endgültige Beschleunigungsformel	8
B Minimumstelle der Betragsfunktion ist Nullstelle der Funktion	8
C Begründung der konstanten Annahmen für die Simulation	9
Literaturverzeichnis	9
Tabellen und Abbildungen	11

1 Einleitung

Viele Fahrradfahrer behaupten, dass das Fahren auf einem leichteren Fahrrad nicht nur angenehmer, sondern auch spürbar schneller sei.

In der Nutzergemeinschaft des Internet-Forums *weightweenies.starbike.com*, auf dem sich Fahrradenthusiasten über ihre Erfahrungen und technischen Verbesserungen austauschen, findet man zahlreiche Beiträge zu diesem Thema. Ein Mitglied eines Forums äußerte 2004 die Meinung, dass ein leichteres Fahrrad ein schnelleres Fahrgefühl vermitteln und sich zusätzliches Gewicht sowohl auf das Fahrgefühl als auch auf die Geschwindigkeit bemerkbar mache (Mep, 2004). Ein anderer Nutzer hingegen betonte 2005, dass er zusätzliches Gewicht nur in bestimmten Situationen wahrnehme, etwa beim Anfahren nach einer roten Ampel oder bei Steigungen (stockae92, 2005). Diese subjektiven Eindrücke führen zu einer spannenden Frage: Kann ein leichteres Fahrrad tatsächlich zu einer höheren Geschwindigkeit und einer besseren Beschleunigung beitragen? Die Hypothese, die dieser Arbeit zugrunde liegt, lautet daher: Ein leichteres Fahrrad ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit und bessere Beschleunigung.

Um diese Hypothese zu prüfen, wird in dieser Arbeit eine computergestützte simulationsbasierte Analyse durchgeführt, die sich auf das Fahrradgewicht als veränderliche Größe konzentriert. Durch das Analysieren der Kräfte, die auf einen Fahrradfahrer wirken, kann die Größe des Effekts, den Gewichtsunterschiede auf das Fahrverhalten haben, quantifiziert werden.

2 Hauptteil

Zur Prüfung der Hypothese werden drei verschiedene Gewichtsklassen von Fahrrädern simuliert und analysiert: ein reguläres Stadtfahrrad mit einem Gewicht von 20 kg, ein Amateurrennrad mit 12 kg und ein auf das Fahren am Berg spezialisiertes Rad (sog. Bergfahrrad) mit 5 kg. Diese drei Fahrräder werden auf einer flachen Strecke ($\alpha = 0^\circ$) sowie auf Strecken mit 5% Steigung ($\alpha = 2.8624^\circ$) und 10% Steigung ($\alpha = 5.7106^\circ$) verglichen. Für den Vergleich werden folgende Werte für die beschriebenen Szenarien ermittelt:

1. Die benötigte Zeit Δt_a , um von einer Startgeschwindigkeit v_{start} auf eine Endgeschwindigkeit v_{end} zu beschleunigen.
2. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit v_{max} unter konstantem Leistungsoutput P_{legs} , unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gewichtsszenarien und Steigungswinkel α .

2.1 Simulationen

Die Simulationen basieren auf den Kräften, die auf das Fahrrad wirken, und einer daraus abgeleiteten Beschleunigungsformel (für Herleitung siehe Anhang A):

$$a(v) = \frac{P_{\text{legs}} \cdot \eta}{v \cdot m} - \left(0.5 \cdot \rho \cdot C_d A \cdot \frac{v^2}{m} + C_{rr} \cdot g \cdot \cos(\alpha) + g \cdot \sin(\alpha) \right) \quad (1)$$

wobei

- v die Geschwindigkeit ist,
- P_{legs} die vom Fahrer aufgebrauchte Leistung ist,
- η der Wirkungsgrad ist,
- m die Masse des Fahrrads (inklusive Fahrer) ist,
- ρ die Luftdichte ist,
- $C_d A$ der Luftwiderstandsbeiwert multipliziert mit der Stirnfläche des Fahrers und Fahrrads ist,
- C_{rr} der Rollwiderstandsbeiwert ist,
- $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$ die Erdbeschleunigung ist,
- α der Winkel der Steigung ist.

2.1.1 Simulation zur Bewertung der Beschleunigung

Die Simulation zur Bestimmung der Zeit, die benötigt wird, um von v_{start} auf v_{end} zu beschleunigen (Δt_a), basiert auf der kontinuierlichen Berechnung der Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Fahrrads über kleine Zeitschritte Δt . Mithilfe der im Anhang A hergeleiteten Beschleunigungsformel (1) werden die Werte schrittweise aktualisiert, um eine zeitabhängige Entwicklung der Geschwindigkeit zu erhalten.

Zu Beginn der Simulation wird eine Startgeschwindigkeit v_0 definiert, die als Ausgangspunkt dient. In jedem Zeitschritt wird die aktuelle Beschleunigung $a(v)$ berechnet, indem sie in (1) eingesetzt wird. Die Geschwindigkeit wird anschließend durch Integration der Beschleunigung über das Zeitintervall Δt wie folgt aktualisiert:

$$v_{n+1} = v_n + a(v_n) \cdot \Delta t. \quad (2)$$

Die neue Geschwindigkeit v_{n+1} wird dann für den nächsten Zeitschritt verwendet, um $a(v)$ erneut zu berechnen. Dieser iterative Prozess wird so lange fortgeführt, bis die maximale Simulationszeit t_{max} erreicht ist oder eine vorgegebene Endgeschwindigkeit v_{end} erreicht wird.

Δt_a wird durch die Summe aller Zeitschritte Δt bestimmt, die während der Iteration vergehen, bis $v_n \geq v_{\text{end}}$. Wenn v_{end} basierend auf den Ausgangsbedingungen nicht erreicht wird, gibt die Simulation aus, dass $v_n \geq v_{\text{end}}$ nicht bestimmt werden kann.

Jeder berechnete Wert für Geschwindigkeit $v(t)$ und Beschleunigung $a(t)$ wird aufgezeichnet. Diese Daten werden verwendet, um Graphen für Geschwindigkeit über Zeit $v(t)$, Beschleunigung über Zeit $a(t)$ und Beschleunigung über Geschwindigkeit $a(v)$ zu erstellen.

2.1.2 Simulation zur Bestimmung der maximalen Geschwindigkeit

Die maximale Geschwindigkeit eines Fahrrads (v_{max}) wird erreicht, wenn die treibende Kraft F_{Antrieb} und die drei Widerstandskräfte – Luftwiderstand F_{Luft} , Rollwiderstand F_{Roll} und Hangabtriebskraft F_{Hang} – im Gleichgewicht sind. An diesem Punkt ist die resultierende Beschleunigung

$a(v)$ gleich Null, da keine zusätzliche Energie mehr vorhanden ist, um die Geschwindigkeit weiter zu erhöhen.

Um v_{\max} zu bestimmen, wird Folgendes ausgenutzt: Die Stelle v in (1), an der $a(v) = 0$ gilt, ist auch eine Minimumstelle des Graphen von $|a(v)|$ (siehe Anhang B).

Der Algorithmus zur Berechnung dieses lokalen Minimums, d. h. v_{\max} , umfasst die folgenden Schritte:

1. **Initialisierung:** Eine kleine Anfangsgeschwindigkeit $v_0 > 0$ wird definiert, um Singularitäten in der Formel zu vermeiden. Die Anfangsbeschleunigung $a(v_0)$ wird gemäß (1) berechnet.
2. **Iterative Erhöhung der Geschwindigkeit:** Die Geschwindigkeit v wird in kleinen Schritten Δv erhöht. Für jede neue Geschwindigkeit wird die Beschleunigung $a(v)$ mit (1) berechnet.
3. **Abbruchbedingung:** Der Algorithmus stoppt, wenn der Betrag $|a(v)|$ des neu berechneten Wertes der Beschleunigung größer ist als der zuletzt berechnete.

Ergebnis: Die Geschwindigkeit v , bei der der Algorithmus stoppt, ist ein lokales Minimum von $|a(v)|$ und wird daher als maximale Geschwindigkeit v_{\max} definiert.

2.2 Experimentelle Validierung der Simulation

Die Ergebnisse der Simulation experimentell zu überprüfen, ist anspruchsvoll da Koeffizienten wie $C_d A$ und C_{rr} nur mit Spezialinstrumenten bestimmt werden können. Dennoch lassen sich diese Werte konstant halten, um relative Zusammenhänge wie „Leichtere Fahrräder sind schneller“ experimentell zu prüfen.

Aufbau: Ein Testfahrer absolviert pro Experiment drei Testläufe auf einer windstillen Strecke. Im zweiten und dritten Lauf werden Zusatzgewichte verwendet, um die Gesamtmasse m gezielt zu variieren. Das Experiment wird dreimal mit verschiedenen Steigungen ($\alpha = 0^\circ$, $\alpha = 1^\circ$, $\alpha = 5^\circ$) wiederholt.

Durch die Nutzung desselben Fahrrads und einer konstanten Sitzposition bleibt $C_d A$ unverändert. Gleichbleibende Reifen und Reifendruck sorgen für ein konstantes C_{rr} , und die Testläufe erfolgen unter denselben Wetterbedingungen, um ρ stabil zu halten.

Das Fahrrad wird mit einem Geschwindigkeitsmesser und einem Leistungsmesser ausgestattet. Der Testfahrer tritt mit gleichmäßiger Leistung P_{legs} .

Durchführung:

1. Der Testfahrer beschleunigt das Fahrrad aus dem Stand ($v_{\text{start}} = 0$) auf eine Zielgeschwindigkeit v_{end} von 30 km/h.

2. Während der Beschleunigung werden t , $v(t)$ und P_{legs} in kurzen Intervallen (z. B. alle 0,1 Sekunden) aufgezeichnet.
3. Zur Messung von v_{max} fährt der Testfahrer mit konstanter Leistung, bis keine Beschleunigung mehr auftritt.

Messdaten: Die erfassten Werte t , $v(t)$ und P_{legs} dienen zur Berechnung von Δt_a und v_{max} . Sie ermöglichen einen Vergleich mit den simulierten Ergebnissen und validieren die Simulation.

2.3 Analyse der Simulationsergebnisse

Die Simulationsergebnisse für die drei Fahrräder ($m_{\text{Fahrrad}} = 5 \text{ kg}$ bzw. 12 kg bzw. 20 kg) bei unterschiedlichen Steigungen (0% bzw. 5% bzw. 10% / $\alpha = 0^\circ$ bzw. 2.8624° bzw. 5.7106°) sind im Folgenden zusammengefasst. Detaillierte Tabellen und Diagramme finden sich im Anhang (C).

Die Simulation basiert auf den folgenden konstanten Annahmen: Luftwiderstandsbeiwert multipliziert mit Stirnfläche ($C_d A$): 0.32 , Luftdichte (ρ): 1.1225 kg/m^3 , Fahrerleistung (P_{legs}): 200 W , Fahrergewicht (m_{Fahrer}): 69 kg , Wirkungsgrad (η): 98% und Rollwiderstandsbeiwert (C_{rr}): 0.005 . Begründungen für die Wahl dieser Werte finden sich im Anhang (C).

2.3.1 Endgeschwindigkeiten

Tabelle 2 zeigt den Einfluss des Fahrradgewichts auf die maximale Geschwindigkeit (v_{max}) bei verschiedenen Steigungen:

Flache Strecke (0% / $\alpha = 0^\circ$): Auf ebener Strecke zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen den Fahrradtypen. Das Stadtrad erreicht 33.33 km/h , das Amateurrenrad 33.57 km/h und das Bergfahrrad 33.78 km/h . Der Geschwindigkeitsvorteil des Bergfahrrads gegenüber dem Stadtrad beträgt lediglich 1.35% .

Moderate Steigung (5% / $\alpha = 2.8624^\circ$): Bei mittlerer Steigung wird der Gewichtsunterschied spürbar: Das Stadtrad erreicht 13.87 km/h , das Amateurrenrad 15.00 km/h und das Bergfahrrad 16.11 km/h . Der Vorteil des Bergfahrrads gegenüber dem Stadtrad steigt auf 16.1% .

Starke Steigung (10% / $\alpha = 5.7106^\circ$): Bei steilen Steigungen zeigt sich der maximale Einfluss des Gewichts. Das Stadtrad erreicht lediglich 7.66 km/h , während das Amateurrenrad auf 8.39 km/h und das Bergfahrrad auf 9.15 km/h kommt. Der Geschwindigkeitsvorteil des Bergfahrrads beträgt hier 19.5% .

Zusammenfassung: Das Gewicht beeinflusst die maximale Geschwindigkeit bei steilen Steigungen signifikant. Auf flachen Strecken bleibt der Effekt hingegen gering, da der Luftwiderstand dominiert.

2.3.2 Beschleunigungsverhalten

Tabelle 3 sowie Abbildungen 1, 2 und 3 illustrieren den Einfluss des Fahrradgewichts auf das Beschleunigungsverhalten bei verschiedenen Steigungen (α):

Flache Strecke ($\alpha = 0^\circ$, $v_{\text{start}} = 0.01 \text{ km/h}$, $v_{\text{end}} = 20 \text{ m/s}$): Auf ebener Strecke benötigt das Stadtrad 8.33 s, um 20 m/s zu erreichen. Das Amateurrenrad beschleunigt mit 7.51 s um 9.8 % schneller, und das Bergfahrrad ist mit 6.80 s sogar 18.4 % schneller. Das geringere Gewicht erlaubt eine schnellere Beschleunigung, obwohl der Effekt moderat bleibt.

Moderate Steigung ($\alpha = 2.8624^\circ$, $v_{\text{end}} = 10 \text{ m/s}$): Bei 5 %-Steigung benötigt das Stadtrad 3.57 s, das Amateurrenrad 2.94 s (−17.6 %) und das Bergfahrrad 2.49 s (−30.3 %). Das geringere Gewicht hat hier einen deutlich größeren Effekt.

Starke Steigung ($\alpha = 5.7106^\circ$, $v_{\text{end}} = 7 \text{ m/s}$): Bei einer Steigung von 10 % ist der Zeitunterschied am größten. Das Stadtrad benötigt 3.12 s, das Amateurrenrad 2.13 s (−31.7 %) und das Bergfahrrad nur 1.64 s (−47.4 %). Das Bergfahrrad zeigt hier einen maximalen Vorteil.

Zusammenfassung: Das Bergfahrrad beschleunigt in allen Szenarien am schnellsten. Besonders bei 10 %-Steigung ist der Zeitvorteil mit −47.4 % im Vergleich zum Stadtrad am ausgeprägtesten.

3 Deutung, Schlussfolgerung, Reflektion und Ausblick

Die Ergebnisse zeigen, dass das Fahrradgewicht insbesondere bei Steigungen relevant ist, jedoch nicht in allen Situationen entscheidend:

- **Flache Strecke:** Das Gewicht hat nur geringen Einfluss auf die Endgeschwindigkeit. Der Unterschied von 1.35% zwischen dem schwersten und leichtesten Fahrrad fällt kaum ins Gewicht.
- **Steigungen:** Bei zunehmenden Steigungen wird der Gewichtsunterschied deutlicher. Das leichtere Fahrrad hat bei 10%-Steigung einen Geschwindigkeitsvorteil von 19.5%.
- **Beschleunigung:** Die leichteren Fahrräder beschleunigen schneller in allen Szenarien. Dies könnte erklären, warum sich leichtere Fahrräder in der Praxis oft „schneller“ anfühlen, obwohl der Unterschied in den Endgeschwindigkeiten insbesondere auf flachen Strecken gering ist.

Die Relevanz des Fahrradgewichts sollte im Kontext des jeweiligen Einsatzzwecks bewertet werden. Für flache Strecken und Alltagsfahrten ist der Einfluss marginal, wohingegen bei sportlichen Einsätzen in hügeligem oder bergigem Gelände ein leichteres Fahrrad klare Vorteile bietet.

3.1 Reflexion

Die Facharbeit beantwortet die Hypothese erfolgreich, jedoch weist die Simulation einige Einschränkungen auf. So werden dynamische Fahrerleistungen, variierende Umwelteinflüsse und veränderliche Widerstandsparameter nicht berücksichtigt. Auch die Auswahl nur weniger Gewichtsklassen schränkt die Generalisierbarkeit ein. Die Erstellung hat mir ermöglicht, meine physikalischen Kenntnisse sowie meine Fähigkeiten in der Programmierung simulationsbasierter Analysen zu vertiefen. Für mich als Hobbyrennfahrer waren die Ergebnisse auch auf persönlicher Ebene spannend, da ich nun mein Fahrverhalten und meine Ausrüstungswahl anpassen kann.

3.2 Ausblick

Einige zukünftige Themenansätze im Bereich des Fahrradfahren, die mit dieser Facharbeit verbunden sind, sind:

- **Experimentelle Validierung:** Ein zur Simulation analoges Experiment kann durchgeführt werden, um die Simulationsergebnisse zu validieren und die Simulation zu überarbeiten.
- **Variable Leistung:** Eine Analyse variabler Leistungsabgaben (z. B. in Sprints oder mit ermüdeten Muskeln) könnte realistischere Ergebnisse liefern.
- **Aerodynamik:** Der Einfluss von Position und Ausrüstung auf den Luftwiderstand (C_dA) sollte genauer untersucht werden, da er auf flachen Strecken entscheidend ist.
- **Weitere subjektive Effekte:** Das subjektiv „schnellere“ Gefühl leichter Fahrräder könnte durch andere Faktoren wie Rahmengeometrie und Komfort erzeugt werden. Diese Faktoren könnten separat vom Gewicht untersucht werden.

A Herleitung der Beschleunigung in Abhängigkeit der Geschwindigkeit

Die auf einen Körper wirkende Kraft wird durch das zweite Newtonsche Gesetz beschrieben (Meyer et al., 2011, S. 108):

wobei
$$F_{\text{gesamt}} = m \cdot a \quad (3)$$

- F_{gesamt} die gesamte auf das Fahrrad wirkende Kraft ist,
- m die Masse des Fahrrads m_{Fahrrad} plus die Masse des Fahrenden m_{Fahrer} ,
- a die Beschleunigung.

A.1 Treibende Kraft durch Leistung der Beine

Die Leistung P_{legs} , die der Fahrer durch die Beine aufbringt, wird nicht vollständig auf das Fahrrad übertragen, da Verluste aufgrund eines Wirkungsgrads η auftreten. Der Wirkungsgrad η

beschreibt den Anteil der aufgebrauchten Leistung, der effektiv für den Antrieb des Fahrrads genutzt wird. Die tatsächlich auf das Fahrrad übertragene, effektive Leistung P ist also gegeben durch:

$$P = P_{\text{legs}} \cdot \eta \quad (4)$$

Da die Leistung P auch als Produkt der treibenden Kraft F_{antrieb} und der Geschwindigkeit v beschrieben werden kann, gilt:

$$P = F_{\text{antrieb}} \cdot v \quad (5)$$

Durch Umstellen der Gleichung nach der treibenden Kraft F_{antrieb} und Einsetzen von (4) für die Leistung, ergibt sich:

$$F_{\text{antrieb}} = \frac{P}{v} = \frac{P_{\text{legs}} \cdot \eta}{v} \quad (6)$$

Somit ist die treibende Kraft, die auf das Fahrrad wirkt, proportional zur aufgebrauchten Leistung der Beine P_{legs} , dem Wirkungsgrad η und umgekehrt proportional zur Geschwindigkeit v .

A.2 Widerstandskräfte

Es wirken drei Hauptkräfte, die der Bewegung des Fahrrads entgegenwirken: Luftwiderstand, Rollwiderstand und die Hangabtriebskraft.

Luftwiderstand

Die Luftwiderstandskraft steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit und wird beschrieben durch eine angepasste Strömungswiderstandskraft (Meyer et al., 2011, S. 113):

wobei:
$$F_{\text{Luft}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d A \cdot v^2 \quad (7)$$

- ρ die Luftdichte,
- $C_d A$ der Luftwiderstandsbeiwert (c_w in Meyer et al. (2011)) multipliziert mit der Stirnfläche des Fahrers und Fahrrads,
- v die Geschwindigkeit des Fahrrads ist.

Rollwiderstand

Der Rollwiderstandskraft $F_{\text{Ro}} = \mu_{\text{Ro}} \cdot F_N$ (Meyer et al., 2011) ist konstant. Die wirkende Kraft F_N ist die Gewichtskraft $F = m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$ des Fahrrads:

wobei:
$$F_{\text{Roll}} = C_{rr} \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha) \quad (8)$$

- C_{rr} (μ_{Ro} in Meyer et al. (2011)) der Rollwiderstandsbeiwert ist,
- m die Gesamtmasse,
- $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$ die Erdbeschleunigung,
- α der Winkel der Steigung.

Hangabtriebskraft (Steigungskraft)

Beim Fahren auf einer Steigung wirkt zusätzlich eine Komponente der Gravitationskraft entlang des Hanges:

$$F_{\text{Hang}} = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \quad (9)$$

A.3 Gesamtkraft und Beschleunigung

Nun können wir die gesamte resultierende Kraft F_{gesamt} berechnen:

$$F_{\text{gesamt}} = F_{\text{antrieb}} - (F_{\text{Luft}} + F_{\text{Roll}} + F_{\text{Hang}}) \quad (10)$$

Setzen wir die einzelnen Terme aus (6), (7), (8) und (9) ein, ergibt sich:

$$F_{\text{gesamt}} = \frac{P_{\text{legs}} \cdot \eta}{v} - \left(\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d A \cdot v^2 + C_{rr} \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha) + m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \right) \quad (11)$$

A.4 Endgültige Beschleunigungsformel

Da $F_{\text{gesamt}} = m \cdot a$ gemäß (3), folgt:

$$a = \frac{F_{\text{gesamt}}}{m} \quad (12)$$

Nehmen wir v als variable Größe und sämtliche andere Größen als konstant an und setzen (11) in (12) ein, erhalten wir:

$$a(v) = \frac{P_{\text{legs}} \cdot \eta}{v \cdot m} - \frac{(0.5 \cdot \rho \cdot C_d A \cdot v^2 + C_{rr} \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha) + m \cdot g \cdot \sin(\alpha))}{m} \quad (13)$$

Vereinfachen wir den Ausdruck noch weiter, erhalten wir als finale Formel für die Beschleunigung in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit:

$$a(v) = \frac{P_{\text{legs}} \cdot \eta}{v \cdot m} - \left(0.5 \cdot \rho \cdot C_d A \cdot \frac{v^2}{m} + C_{rr} \cdot g \cdot \cos(\alpha) + g \cdot \sin(\alpha) \right) \quad (14)$$

B Minimumstelle der Betragsfunktion ist Nullstelle der Funktion

Die Minimumstelle der Betragsfunktion $|a(v)|$ ist die Nullstelle der Funktion (1).

Dies liegt daran, dass (1) für $v > 0$ streng monoton fällt, da die Ableitung der Funktion nach v durchgehend negativ ist:

$$\frac{da(v)}{dv} = -\frac{P_{\text{legs}} \cdot \eta}{v^2 \cdot m} - \frac{\rho \cdot C_d \cdot A \cdot v}{m} \quad (15)$$

Jeder Term in (15) ist für $v > 0$ negativ, da die Parameter $P_{\text{legs}}, \eta, \rho, C_d, A$ und m positiv sind.

Daraus folgt: Für $a(v) > 0$ fällt $|a(v)|$ streng monoton. Für $a(v) < 0$ steigt $|a(v)|$ streng monoton, da negative Werte umgekehrt werden

An der Stelle, an der $a(v) = 0$ gilt, erreicht $|a(v)|$ daher ein Minimum.

C Begründung der konstanten Annahmen für die Simulation

Parameter	Unterer Wert	Oberer Wert	Gewählter Wert	Begründung
Luftwiderstandsbeiwert · Stirnfläche $C_d A$ [m ²]	0.25 (cartsman, 2019)	0.32 (Norbury, 2024)	0.32	Obere Grenze, da wir vom schlechtesten Wert (dem des Stadtfahrrads) ausgehen und die sich verändernde Aerodynamik keine Rolle spielen soll
Luftdichte ρ [kg/m ³]			1.225	Luftdichte trockener Luft bei 15°C (Deutscher Wetterdienst, 2024)
Masse Fahrer m_{Fahrer} [kg]			69	Gewicht des Autors
Fahrerleistung P_{legs} [W]			200	Leistung eines Amateurrennradfahrers (Leisering, 2024)
Wirkungsgrad Fahrrad-antrieb η			0.98 (Spicer et al., 1999)	
Rollwiderstandsbeiwert C_{rr}	0.00168 (Bierman, 2024)	0.00737 (Bierman, 2019)	0.005	Mittelwert

Tabelle 1: Begründung der konstanten Annahmen für die Simulation.

Literaturverzeichnis

Spicer, James B. et al. (Aug. 1999). "Pedal Power Probe Shows Bicycles Waste Little Energy".

In: *Pressemitteilung der Johns Hopkins University*. Pressemitteilung zu Labortests der Effizienz von Fahrradkettenantrieben. Unterstützt durch Shimano Inc.

URL: https://pages.jh.edu/news_info/news/home99/aug99/bike.html.

Mep (May 28, 2004). *Do you feel faster on a lighter bike (compared to a heavier one)?*

URL: <https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=139754> (visited on 11/13/2024).

stockae92 (Sept. 25, 2005). *Do you feel faster on a lighter bike (compared to a heavier one)?*

URL: <https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=139754> (visited on 11/13/2024).

Meyer, Lothar et al. (2011). *Das große Tafelwerk interaktiv 2.0: Formelsammlung für die Sekundarstufen I und II*. Allgemeine Ausgabe (außer Niedersachsen und Bayern). Berlin, Germany: Cornelsen Verlag, p. 184. ISBN: 978-3-06-001611-2.

Bierman, Jarno (Dec. 17, 2019). *Maxxis Re-Fuse 25 Rolling Resistance Review*. Entnommener Wert: CRR = 0.00737.

URL: <https://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/maxxis-re-fuse-2019> (visited on 12/05/2024).

carlsman (Aug. 2019). *First TT with some interesting results*. Entnommener Wert: CdA = 0.25.

URL: <https://www.trainerroad.com/forum/t/first-tt-with-some-interesting-results/19196/2> (visited on 12/04/2024).

Bierman, Jarno (Feb. 29, 2024). *Vittoria Corsa Pro Speed TLR 28 Rolling Resistance Review*.

Entnommener Wert: CRR = 0.00168.

URL: <https://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/vittoria-corsa-pro-speed-tlr> (visited on 12/05/2024).

Deutscher Wetterdienst (2024). *Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Glossar - L - Luftdichte*. Entnommener Wert: rho = 1.225 für trockene Luft bei 15°C.

URL: <https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv3=607748&lv2=101518>.

Leisering, Jakob (Nov. 25, 2024). *morgendliche friedland runde | Ride | Strava*. Aktivitätsaufzeichnung in der ein Amateurrennradfahrer >200W fährt.

URL: <https://www.strava.com/activities/12977519826> (visited on 12/05/2024).

Norbury, Ben (2024). *Is my CdA good? – myWindsock*. Entnommener Wert: CdA = 0.32.

URL: <https://mywindsock.com/page/help/navigating-and-understanding-the-information/virtual-cda/is-my-cda-good> (visited on 12/04/2024).

Tabellen und Abbildungen

Gradient (%)	0	5	10
v_max (km/h)			
Stadtrad	33.33	13.87	7.66
Amateurrenrad	33.57	15.00	8.39
Spezialisiertes Bergfahrrad	33.78	16.11	9.15
v_max relativ to Stadtrad (%)			
Stadtrad	100	100	100
Amateurrenrad	100.720072	108.14708	109.5300261
Spezialisiertes Bergfahrrad	101.350135	116.149964	119.4516971
v_max relativ to Bergfahrrad (%)			
Stadtrad	98.6678508	86.0955928	83.71584699
Amateurrenrad	99.37833037	93.10986965	91.69398907
Spezialisiertes Bergfahrrad	100	100	100

Tabelle 2: Simulationsergebnisse der Maximalgeschwindigkeiten

Gradient (%)	0	5	10
v_start (km/h)			
	0.01	0.01	0.01
v_end (km/h)			
	20	10	7
delta_t_a: time to v_max (s)			
Stadtrad	8.33	3.57	3.12
Amateurrenrad	7.51	2.94	2.13
Spezialisiertes Bergfahrrad	6.8	2.49	1.64
delta_t_a relativ to Stadtrad (%)			
Stadtrad	100	100	100
Amateurrenrad	90.15606242	82.35294118	68.26923077
Spezialisiertes Bergfahrrad	81.63265306	69.74789916	52.56410256
delta_t_a relativ to Bergfahrrad (%)			
Stadtrad	122.5	143.373494	190.2439024
Amateurrenrad	110.4411765	118.0722892	129.8780488
Spezialisiertes Bergfahrrad	100	100	100

Tabelle 3: Simulationsergebnisse der Beschleunigungsgeschwindigkeiten

Abbildung 1: $v(t)$ ($\alpha = 0^\circ$, $v_{start} = 0.01$ km/h, $v_{end} = 20$ km/h): Ausgabebildschirm des Simulationsprogramms.

Abbildung 2: $v(t)$ ($\alpha = 5^\circ$, $v_{start} = 0.01$ km/h, $v_{end} = 10$ km/h): Ausgabebildschirm des Simulationsprogramms.

Abbildung 3: $v(t)$ ($\alpha = 10^\circ$, $v_{start} = 0.01$ km/h, $v_{end} = 7$ km/h): Ausgabebildschirm des Simulationsprogramms.

Eigenständigkeitserklärung

„Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Facharbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.“

Unterschrift:

Einverständniserklärung

„Hiermit erkläre ich, dass ich einverstanden bin, wenn die von mir verfasste Facharbeit der schulinternen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.“

Unterschrift: